

TELEMEDITSINA

Norberdiyev Sardor Shokir o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot instituti, Magistratura 1-kurs

Sog'liqni Saqlash Menejmenti talabasi

Karabayev Sanjar Abdusamatovich

Samarqand Davlat Tibbiyot instituti oqituvchisi PhD dotsent

Annontatsiya: Telemeditsina - bu tibbiy ma'lumot almashish uchun kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Bu dunyodagi sog'liqni saqlashning eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri (yiliga taxminan 20%). Shuningdek, "masofali tibbiyot" atamasi (kamroq) ishlatiladi. "Teletibbiyot" atamasining mazmuni "Telemeditsina" atamasining ko'plab ta'riflari mavjud.

Kalit so'z: tizim, seminar, Telekommunikatsiya, murakkab

Rasmiy ta'rif yuridik va siyosiy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 1997 yildagi teletibbiyot siyosati doirasida quyidagi ta'rif taklif qilingan. Telemeditsina - bu tibbiyot xodimlari tomonidan kasallik va shikastlanishlarni tashxislash, davolash va oldini olish, tadqiqotlar va baholash va sog'liqni saqlash xodimlarining malakasini oshirish uchun ma'lumot almashish uchun axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda masofa muhim bo'lgan muhitda sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatish. aholi salomatligi va mahalliy jamoalarning rivojlanishi Teletibbiyotning asosiy yo'nalishlari Teletibbiyot bo'yicha maslahatlar Tibbiy maslahatlar telekommunikatsiya aloqa kanallari orqali tibbiy ma'lumotlarni uzatish yo'li bilan amalga oshiriladi. Maslahatlar "kechiktirilgan" rejimda ham, real vaqtda ham o'tkazilishi mumkin. Kechiktirilgan teleko'rsatuvlar Maslahatni masofadan turib tashkil qilishning eng arzon va eng oson usuli-bu tibbiy ma'lumotni elektron pochta orqali uzatish. Bu favqulodda vaziyatlar uchun juda mos emas, lekin bu jarayonni to'g'ri tashkiliy

qo'llab -quvvatlash bilan arzon va juda samarali. Haqiqiy vaqtda maslahatlar Bu maslahatlar texnik jihozlar jihatidan talabchan, ular keng polosali aloqa kanallari va videotexnika yordamida amalga oshiriladi. Rejalashtirilgan, shoshilinch video maslahatlar va video maslahatlar o'rtasidagi farqni ajrating. Bu holatlarning barchasida maslahatchi va davolovchi shifokor o'rtasida to'g'ridan -to'g'ri aloqa ta'minlanadi. Ko'pincha bunday maslahatlar bemor ishtirokida o'tkaziladi. Bunday holda, videokonferensaloqa sessiyasi ikki abonent o'rtasida ham, bir nechta abonentlar o'rtasida ham ko'p nuqtali rejimda o'tkazilishi mumkin, ya'ni eng murakkab holatlar turli tibbiy markazlar shifokorlari kengashi tomonidan muhokama qilinishi mumkin. Masofaviy video -maslahat bemorning shifokorga tashrifidan ko'ra ancha arzonroq, deb ishoniladi - ballar orasidagi masofaga qarab, xarajatlar nisbati teletibbiyot foydasiga 50 barobargacha bo'lishi mumkin.

Telemeditsina tizimlari har qanday masofada tajribali shifokor bilan muloqotni (videokonferensiya) tashkil qilish va malakali xulosa chiqarish uchun zarur bo'lgan deyarli barcha tibbiy ma'lumotlarni (kasallik tarixidan ko'chirmalar, rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi, ultratovushli tasvirlar va boshqalar) uzatish imkonini beradi. ele-o'qitish Telekommunikatsiya uskunalari yordamida ma'ruzalar, video seminarlar konferentsiyalar. Bunday ma'ruzalar davomida o'qituvchi auditoriya bilan interaktiv aloqada bo'lishi mumkin. Bunday texnologiyalardan foydalanish natijasida shifokor o'z ish joyidan chiqmasdan uzluksiz kasbiy ta'lim olish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo'ladi. Ma'ruzalar, shuningdek video -maslahatlar ko'p nuqtali rejimda o'tkazilishi mumkin, shuning uchun ma'ruza darhol turli mamlakatlardan kelgan tinglovchilarga o'qilishi mumkin.

Jarrohlik operatsiyalari translyatsiyasi Tarmoqli videokameralardan foydalanish jarrohlik operatsiyasining translyatsiyasini tashkil qilish imkonini beradi. Bu texnologiyani "telemetriya" rejimida ham ishlatish mumkin, bunda tajribali shifokor kam tajribali hamkasbining harakatlarini real vaqtda kuzatib boradi. Xodimlarning sog'lig'i holatini yashirin monitoring qilish Uyda va ish joyida odamning tana haroratini kontaktsiz o'lchaydigan, magnitokardiogramma (MCG)

yoki magnetoensefalogramma (MEG) qabul qiladigan, mushaklarning qisqarishi natijasida kelib chiqadigan elektromagnit signallarni qayd etuvchi va boshqa parametrlarni o'lchaydigan asboblarni o'rnatilishi mumkin. Inson tanasining funksional holatini tavsiflash. Bu usul dunyoning bir qator mamlakatlaridagi razvedka xizmatlari tomonidan xodimlarning sog'lig'i holatini maxfiy va yashirin kuzatish maqsadida qo'llaniladi. Shunga ko'ra, kiruvchi ma'lumotlar qayta ishlanadigan asosiy va zaxira situatsion markazlari tashkil etiladi. Surunkali kasalliklar o'tkir yoki kuchaygan taqdirda, qabul qiluvchi mamlakatda tibbiy yordam ko'rsatish yoki xodimni chaqirib olish masalasi hal qilinadi. Mobil teletibbiyot komplekslari Baxtsiz hodisalar sodir bo'lgan joyda ishlash uchun mobil telemeditsina tizimlari (portativ, reanimatsiya mashinasi va boshqalar) ustida ishlab chiqilmoqda.

Kichik o'lchamli mobil diagnostika tizimlari to'g'ridan-to'g'ri ehtiyoj paydo bo'lgan joyda teletibbiyot kabinetlari va markazlari bo'lmagan hollarda ishlatilishi mumkin: tez tibbiy yordam mashinalarida, uzoqdagi kasalxonalarda, tez tibbiy yordam brigadalarida va tez tibbiy yordamda, favqulodda va mudofaa bo'limlarining tibbiy tuzilmalarida. Zamonaviy mobil teletibbiyot majmuasi turli xil tibbiy asbobuskunalar, qisqa va uzoq masofali simsiz aloqa vositalari, videokonferensaloqa va IP-translyatsiya bilan osongina bog'langan kuchli kompyuterni birlashtiradi. Masofaviy biomonitring tizimlari Kuzatuv telemeditsina tizimlari surunkali kasalliklarga chalingan bemorlarni, shuningdek sanoat korxonalarida ishchilarning sog'lig'ini kuzatish uchun ishlatiladi (masalan, AES operatorlari). Bunday tizimlarni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi - sensorlarni kiyim, turli aksessuarlar va mobil telefonlarga birlashtirish. Masalan, EKG, qon bosimi va boshqa bir qator parametrlarni qayd etuvchi biosensorlar to'plami yoki EKGni yozib, GPRS orqali tibbiy markazga yuborish qobiliyatiga ega mobil telefon hayotga xavf tug'ilganda odamning koordinatalarini aniqlash. Uy teletibbiyoti Bu uyda davolanayotgan bemorga masofadan turib tibbiy yordam ko'rsatilishi.

Maxsus telemeditsina uskunalari bemorning tibbiy ma'lumotlarini to'playdi va uni mutaxassislar tomonidan qayta ishlash uchun uzoqdan teletibbiyot markaziga o'tkazadi. Bu, masalan, yurak etishmovchiligi bo'lgan va muntazam va tez-tez tekshiruvga muhtoj bemorlar uchun juda muhimdir. Komplekslar, shu jumladan tana harorati, qon bosimi, kislorodning qisman bosimi, EKG va nafas olish funksiyasini o'lchaydigan datchiklar ish stoli monitoriga ulangan, bu esa o'z navbatida ma'lumotlarni telemeditsina markaziga avtomatik ravishda yuboradi. Dunyoda teletibbiyotning rivojlanishi Birinchi teletibbiyotni amaliy asosga qo'ygan mamlakat Norvegiya bo'lib, u erda an'anaviy tibbiy yordam olish qiyin bo'lgan joylar ko'p. Ikkinchi loyiha Frantsiyada fuqarolik va harbiy flot dengizchilari uchun amalga oshirildi.

Hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda va xalqaro tashkilotlarda ko'plab teletibbiyot loyihalari ishlab chiqilmoqda. P&S Market Research ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda jahon teletibbiyot bozorining hajmi taxminan 18 milliard dollarni tashkil etdi JSST tibbiyotda ilmiy hujjatlar va ma'lumotlarning elektron almashinuvini, telekommunikatsiya tarmoqlari orqali tezkor qidiruvni, videokonferentsiyalarni, sirdan munozaralar va uchrashuvlarni, elektron ovoz berishni o'z ichiga olgan tibbiyotda global telekommunikatsiya tarmog'ini yaratish loyihasini ishlab chiqmoqda. Tibbiy telekommunikatsiyalarning xalqaro tarmoqlari ham rivojlanmoqda, ular turli maqsadlarga qaratilgan: "Satellite " tizimi - rivojlanayotgan mamlakatlarda tibbiy bilimlarni tarqatish va o'qitish uchun, " Planet Heres " - JSST tomonidan taklif qilingan global ilmiy telekommunikatsiyalar tizimi, xalqaro ilmiy tajriba. va ilmiy dasturlarni, boshqa tizimlar va tarmoqlarni muvofiqlashtirish.